

Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Pl. 26 sin. 4

Autore della scheda Francesco Galatà

Data di creazione 11/12/2024

Ultima modifica 11/12/2024

Città Firenze

Biblioteca Biblioteca Medicea Laurenziana

Segnatura Pl. 26 sin. 4

Datazione fine XIV sec.

Numero di fogli V + 99 + III'

Contenuto ff. 1r-95v *Afr.*

Origine Italia

Storia Appartenne al frate francescano Sebastiano Bucelli, dopo la morte del quale (1466) entrò nella Biblioteca del Convento di Santa Croce (nell'inventario quattrocentesco era il codice n° 689). Passò alla Laurenziana nel 1766. L'attribuzione della copia alla mano di Tedaldo della Casa ha fatto a lungo ritenere il codice un diretto discendente dell'autografo petrarchesco; l'attribuzione è stata smentita da Albinia de la Mare, mentre argomenti filologici portati da Vincenzo Fera escludono che la copia derivi dall'autografo.

Bibliography Bandinius A. M., *Catalogus codicum latinorum Bibliothecae*

Mediceae Laurentianae, I-IV, Florentiae 1774-1778, IV, col. 191

Petrarca Francesco, *L'Africa*, ed. critica a cura di N. Festa, Firenze 1926, pp. XII-XIII

Mostra dei codici romanzi nelle Biblioteche fiorentine. Congresso internazionale di studi romanzi (3-8 aprile 1956), Firenze 1957, p. 40, n° L37

Mattesini N., *La biblioteca di S. Croce e Fra Tedaldo Della Casa (Note di cultura in Firenze fra Dante e Salutati)*, Brescia 1969, pp. 304-05

Mostra di codici petrarcheschi laurenziani (Firenze, maggio-ottobre 1974), Firenze 1974, p. 13, n° 2

Fera V., *Antichi editori e lettori dell'Africa*, Messina 1984, ad indicem

Fera V., *La revisione petrarchesca dell'Africa*, Messina 1984, ad indicem

Codici latini del Petrarca nelle biblioteche fiorentine. Catalogo della mostra (Firenze, 19 maggio - 30 giugno 1991), a cura di M. Feo, Firenze 1991, pp. 44-45, n° 18

Rauner E., *Petrarcae codices latini. Datenbank lateinischer Handschriften des Franciscus Petrarca*, CD-ROM, Augsburg 1998